

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码 10435_____

青岛农业大学

硕士学位论文

海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施

对烟草生长及土壤性质的影响

Effects of Combined Application of Marine-Derived

Calcium Fertilizer and *Bacillus subtilis* on Tobacco

Growth and Soil Physicochemical Properties

姓 名： 王艾青

指导教师： 丁效东 教授

学科专业： 农业资源与环境

研究方向： 养分高效利用

中国·青岛
二〇二五年六月

Effects of Combined Application of Marine-Derived Calcium Fertilizer and *Bacillus subtilis* on Tobacco Growth and Soil Physicochemical Properties

Thesis submitted to

Qingdao Agricultural University

In Fulfillment of the Requirement

for the Degree of

Master of Agriculture

Wang Aiqing

(Department of Resources and Environment)

Supervisor: Ding Xiaodong

Qingdao, China

June, 2025

独创性声明

本人声明所提交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得青岛农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名：

时间： 年 月 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解青岛农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意青岛农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名：

时间： 年 月 日

导师签名：

时间： 年 月 日

摘要

为探究海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草生长及光合特性的影响,解决乳源县植烟土壤结构稳定性差与土壤肥力效果低等问题,并探索海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤团聚体结构、微生物量碳以及土壤酶活性的影响,本实验以广东植烟区红火泥地作为试验对象,试验设置四个处理:常规施肥(CK)、海洋源钙肥(1500 kg/hm², T1)、枯草芽孢杆菌(3000 g/hm², T2)、海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施(1500 kg/hm²+3000 g/hm², T3)。

结果表明, T3 处理显著提升烟草农艺性状及光合特性,可以显著降低土壤 pH 值,增加土壤中 EC、全氮、全磷、速效磷和速效钾含量。

与 CK 相比, T3 处理的根干重、根鲜重、根系活力分别提高 46.28%、42.05%、95.62%;株高、叶长、叶宽在各时期均最优,茎围成熟期增幅 23.94%;净光合速率、气孔导度、蒸腾速率及 SPAD 值均显著高于其他处理,成熟期 SPAD 值较 CK 高 16.35%。烟叶品质方面, B2F 等级下, T3 处理氮、钾含量较 CK 分别提高 15.54%和 8.49%,糖碱比、氮碱比下降; C3F 等级下, T3 总糖、还原糖及品质指标均为最优。T3 处理中上等烟比例及理论产值显著高于其他处理。

与 CK 相比, T3 处理土壤交换性钙、镁增加 46.3%、220.2%。土壤容重降低 14.91%,土壤含水率提高 57.26%,土壤超大团聚体、大团聚体比例增加,小型团聚体占比降低,土壤 MWD、GWD 与 R0.25 与 CK 相比显著性提高,配施后土壤 SOC 含量显著提高,且配施后 MBC 含量较单独施用海洋源钙肥或枯草芽孢杆菌显著增加,土壤过氧化氢酶、脲酶、蔗糖酶和碱性磷酸酶提高 10.19%、21.21%、36.41%和 8.65%。推荐海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配合施用(1500 kg/hm²+3000 g/hm²)。

综上,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施可有效促进烟株生长、光合特性及烟叶产质量的提升,并显著改善土壤结构稳定性差,提高土壤肥力效果。

关键词: 海洋源钙肥; 枯草芽孢杆菌; 农艺性状; 光合特性; 土壤结构; 团聚体稳定性; 微生物碳量; 土壤酶活性。

Abstract

In order to investigate the effects of the combination of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on tobacco growth and photosynthetic characteristics, and to solve the problems of poor soil structure stability and low soil fertility in tobacco planting in Ruyuan County, as well as to explore the effects of the combination of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on soil aggregate structure, microbiomass carbon, and soil enzyme activity, this experiment took the red fire soil in Guangdong tobacco planting area as the experimental object, and set up four treatments: conventional fertilization (CK), marine calcium fertilizer (1500 kg/hm², T1), *Bacillus subtilis* (3000 g/hm², T2), and the combination of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* (1500 kg/hm²+3000 g/hm², T3).

The results showed that T3 treatment significantly improved the agronomic and photosynthetic characteristics of tobacco, significantly reduced soil pH, and increased the content of EC, total nitrogen, total phosphorus, available phosphorus, and available potassium in the soil.

Compared with CK, T3 treatment increased root dry weight, root fresh weight, and root vitality by 46.28%, 42.05%, and 95.62%, respectively; The plant height, leaf length, and leaf width are optimal at all stages, with a 23.94% increase in stem circumference during the mature stage; The net photosynthetic rate, stomatal conductance, transpiration rate, and SPAD value were significantly higher than other treatments, and the SPAD value at maturity was 16.35% higher than that of CK. In terms of tobacco quality, under the B2F grade, the chlorine and potassium content of T3 treatment increased by 15.54% and 8.49% respectively compared to CK, while the sugar alkali ratio and nitrogen alkali ratio decreased; Under the C3F level, T3 has the best total sugar, reducing sugar, and quality indicators. The proportion of high-quality tobacco and theoretical output value in T3 treatment were significantly higher than those in other treatments.

Compared with CK, T3 treatment increased soil exchangeable calcium and magnesium by 46.3% and 220.2%, respectively. The soil bulk density decreased by 14.91%, the soil moisture content increased by 57.26%, the proportion of soil super large aggregates and large aggregates increased, and the proportion of small aggregates decreased. The soil MDC, GWD, and R0.25 were significantly increased compared to CK. After combined application, the soil SOC content was significantly increased, and the MBC content was significantly increased compared to the application of marine calcium fertilizer or *Bacillus subtilis* alone. The soil catalase, urease, sucrase, and alkaline phosphatase increased by 10.19%, 21.21%, 36.41%, and 8.65%, respectively. Recommend using a combination of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* (1500 kg/hm²+3000 g/hm²).

In summary, the combination of marine derived calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* can effectively promote the growth of tobacco plants, improve their photosynthetic characteristics, and enhance the yield and quality of tobacco leaves. It also significantly improves the stability of soil structure and enhances soil fertility.

Keywords: Marine-derived calcium fertilizer; *Bacillus subtilis*; Agronomic traits; Photosynthetic characteristics; Soil structure; Aggregate stability; Microbial carbon content; Soil enzyme activity.

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.3 研究目的及意义	7
1.4 研究内容与技术路线	7
1.4.1 研究内容	7
1.4.2 技术路线	9
第二章 材料与方​​法	10
2.1 实验材料概况	10
2.2 试验设计	10
2.3 测定项目及方法	11
2.3.1 土壤及植株取样以及基础理化性质分析	11
2.3.2 土壤团聚体取样及分级	11
2.3.3 农艺性状的调查方法	12
2.3.4 SOC 和土壤微生物量碳 (MBC) 的测定	12
2.3.5 SPAD 值的测定	13
2.3.6 烤后烟叶化学成分分析	13
2.3.7 烟叶酶活性的测定	13
2.3.8 烤后烟叶产量和质量指标	13
2.3.9 光合指标的测定	14
2.3.10 土壤酶活性测定	14
2.4 数据分析	14
第三章 结果与分析	15
3.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤基础理化性质的影响	15
3.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤质地的影响	16
3.2.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟物理性质的影响	16
3.2.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤水稳定性团聚体的影响	16
3.3 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤有机碳与 MBC 的影响	18

3.4 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤酶活性的影响	18
3.5 相关性分析	19
3.6 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟株根系的影响	20
3.7 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草各时期农艺性状的影响	20
3.8 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草叶片光合特性的影响	22
3.8.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烤烟各生育期光合特性的影响	22
3.8.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烤烟各生育期 SPAD 的影响	24
3.9 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟叶化学品质的影响	25
3.10 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟叶酶活性的影响	26
3.11 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草经济产量的影响	26
3.12 相关性分析	27
第四章 讨论	32
4.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对团聚体稳定性的影响	32
4.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对有机碳与微生物碳量的影响	33
4.3 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤酶活性的影响	33
第五章 结论	35
第六章 创新点与展望	36
6.1 创新点	36
6.2 展望	36
参考文献	38

Contents

Chapter 1 Review	1
1.1 Research background and significance	1
1.2 Research status at home and abroad	3
1.3 Research purpose and significance	7
1.4 Research content and technical route	7
1.4.1 Research content	7
1.4.2 Technical route	9
Chapter 2 Materials and methods	10
2.1 Experimental material overview	10
2.2 Experimental design	10
2.3 Determination items and methods	11
2.3.1 Sampling of soil and plants and analysis of basic physical and chemical properties	11
2.3.2 Sampling and classification of soil aggregates	11
2.3.3 Investigation methods of agronomic traits	12
2.3.4 Determination of SOC and soil microbial biomass carbon (MBC)	12
2.3.5 Determination of SPAD Value	13
2.3.6 Analysis of Chemical Components in Flue-cured Tobacco Leaves	13
2.3.7 Determination of Enzyme Activity in Tobacco Leaves	13
2.3.8 Yield and quality indexes of flue-cured tobacco leaves	13
2.3.9 Determination of Photosynthetic Indexes	14
2.3.10 Determination of Soil Enzyme Activity	14
2.4 Data statistics and analysis	14
Chapter 3 Results and analysis	15
3.1 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Basic Physical and Chemical Properties of Tobacco-growing Soil	15
3.2 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on Soil Texture	16

3.2.1 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Physical Properties of Tobacco-growing Soil	16
3.2.2 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on Water-stable Aggregates in Tobacco-growing Soil	16
3.3 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on Soil Organic Carbon and MBC in Tobacco-growing Soil	18
3.4 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Enzyme Activity of Tobacco-growing Soil	18
3.5 Data statistics and analysis	19
3.6 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Root System of Tobacco Plants	20
3.7 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Agronomic Traits of Tobacco at Different Stages	20
3.8 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Photosynthetic Characteristics of Tobacco Leaves	22
3.8.1 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Photosynthetic Characteristics of Flue-cured Tobacco at Different Growth Stages	22
3.8.2 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on SPAD Values at Different Growth Stages of Flue-cured Tobacco	24
3.9 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Chemical Quality of Tobacco Leaves	25
3.10 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on Enzyme Activity in Tobacco Leaves	26
3.11 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on the Economic Yield of Tobacco	26
3.12 Data statistics and analysis	27
Chapter 4 Discussion	32
4.1 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and <i>Bacillus subtilis</i> on Aggregate Stability	32

4.2 Effects of the Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and *Bacillus subtilis* on the Amounts of Organic Carbon and Microbial Carbon 33

4.3 Effects of Combined Application of Marine-derived Calcium Fertilizer and *Bacillus subtilis* on Soil Enzyme Activity33

Chapter 5 Conclusion35

Chapter 6 Innovation point and prospect 36

6.1 Innovation point36

6.2 Prospect36

References 38

第一章 文献综述

1.1 研究背景与意义

烟草作为我国重要的经济作物之一，其品质和产量直接关系到烟草产业的经济效益和可持续发展。然而，烟草的生长质量受到多种因素的制约，其中土壤条件、营养供给及环境胁迫是最为关键的影响因素。近年来，由于我国烟草种植区普遍采用连作模式，加之不合理的耕作方式和过度依赖化学肥料，导致土壤生态系统严重退化，土壤养分流失、有机质含量下降、土壤结构破坏以及微生物群落失衡等问题频发。

土壤问题的累积不仅降低了烟草的生长发育水平，还严重影响了烟叶的品质和产量，进而制约了烟草产业的可持续发展。在广东乳源地区，以红火泥为主的植烟土壤本身保水保肥性较差，长期的开采和过度耕作进一步加剧了土壤团聚体结构的破坏，导致土壤板结、透气性和透水性恶化，严重限制了烟草根系的生长和养分吸收能力，最终影响了烟株的生长发育和烟叶的品质与产量。这些问题不仅降低了烟草种植的经济效益，还对土壤生态环境造成了长期的负面影响。因此，探索绿色、高效的烟草种植模式，改善土壤结构，提高养分利用效率，已成为当前烟草产业可持续发展的迫切需求。

钙元素是植物生长发育的必需营养元素之一，在维持细胞壁稳定性、调节细胞膜通透性、增强作物抗逆性、促进有机物的合成及营养吸收以及促进植物健康生长方面具有不可替代的作用。对于烟草而言，缺钙会导致一系列生理病害，如根系发育不良、叶片干枯、生长迟缓等，这些症状会直接影响烟叶的产量和品质。因此，补充钙元素是提高烟草产质量的重要措施之一。

近年来，海洋源钙肥作为一种新型高效肥料，逐渐受到广泛关注。海洋源钙肥主要由牡蛎壳等海洋生物残体制成，富含钙、镁等营养元素，同时还含有氨基酸、微量元素等有机成分。其独特的多孔结构不仅能够改善土壤的透气性，缓解土壤板结问题，还能提高钙元素在土壤中的有效性，促进作物对养分的吸收。此外，海洋源钙肥中的有机成分还能够激活土壤微生物活性，促进土壤有机质的分解和养分释放，从而进一步提升土壤肥力。然而，尽管海洋源钙肥在改善土壤结构和提高养分利用效率方面表现出显著效果，但单一施用钙肥难以全面改善连作土壤的生态系统问题。因此，结合功能性微生物制剂，探索钙肥与微生物菌剂的协同效应，成为提升烟草种植效率的重要研究方向。

枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*) 是一种广泛应用于农业领域的功能性微生物

物菌剂，具有促进植物生长、改良土壤微生态、增强植物抗逆性等多种功能。其作用机制主要包括以下几个方面：首先，枯草芽孢杆菌能够分泌有机酸，溶解土壤中的矿物养分，促进磷、钾等元素的释放，从而提高土壤养分的有效性；其次，它能够产生植物激素（如吲哚乙酸），促进植物根系的生长和发育，增强作物对养分的吸收能力；此外，枯草芽孢杆菌还能够分泌抗菌物质，抑制土壤中病原菌的繁殖，减少烟草病害的发生。研究表明，枯草芽孢杆菌在改善烟草生长环境、提高光合效率及促进烟叶养分积累方面展现出显著效果。然而，目前关于枯草芽孢杆菌的研究主要集中在单独施用的效果上，对于其与其他肥料（特别是钙肥）联合施用的研究较少，二者是否存在协同增效作用及其对烟草生长发育和光合特性的具体影响机制尚不明确。

本实验通过探究海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的联合施用对烟草生长及土壤理化性质的影响效果，为烟草生长提供了双重保障，不仅改善了土壤环境，还显著提升了烟草的产量和品质。海洋源钙肥通过其独特的成分，能够有效改善土壤的物理结构，增强土壤的透气性和保水性，同时为烟草生长提供必需的钙、镁等中微量元素。这些元素不仅是烟草生长发育的关键营养，还能够调节植物细胞的生理功能，增强烟草的抗逆性，从而为烟草的健康生长奠定基础。

与此同时，枯草芽孢杆菌作为一种高效的有益微生物，能够显著激活土壤微生物活性，促进土壤中有机质的分解和养分的释放，提高土壤中氮、磷、钾等养分的可利用性。此外，枯草芽孢杆菌还能够通过竞争性抑制和分泌抗菌物质，有效抑制土壤中病原菌的繁殖，减少烟草病害的发生，进一步优化烟草根际微生态环境。

海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的联合施用能够产生显著的协同效应。海洋源钙肥改善了土壤的物理和化学性质，为枯草芽孢杆菌的定殖和功能发挥提供了良好的环境；而枯草芽孢杆菌则通过其生物活性，进一步促进了养分的释放和利用，增强了烟草对营养元素的吸收效率。这种协同作用不仅显著提升了烟草的产量和品质，还减少了对化学肥料的依赖，降低了农业生产成本。

此外，这种绿色、高效的施肥模式还具有显著的生态效益。通过减少化学肥料的使用，能够有效降低土壤酸化、盐渍化等问题的发生，减少对土壤环境的破坏。同时，海洋源钙肥和枯草芽孢杆菌的施用还能够改善土壤的长期生产力，促进土壤生态系统的恢复与平衡，为实现烟草种植业的可持续发展奠定坚实基础。这种模式不仅符合现代农业绿色发展的要求，也为其他作物的高效种植提供了可借鉴的经验。

1.2 国内外研究现状

针对土壤条件、营养供给及环境胁迫等问题,国内外学者展开了大量的研究,旨在通过科学合理的耕作措施和肥料管理,改善烟草种植区的土壤环境,提升烟草的生长质量和产量。然而,尽管已有诸多研究成果,但在实际应用中仍存在诸多挑战,如肥料利用率低、土壤改良成本高、生态环境压力大等。因此,深入研究烟草种植过程中的土壤改良和养分管理策略,探索更为高效、环保的烟草种植模式,对于推动烟草产业的可持续发展具有重要意义。本研究旨在通过对烟草种植区土壤环境的系统分析,结合当前烟草种植中存在的问题,提出切实可行的土壤改良和养分管理方案,以期烟草产业的可持续发展提供科学依据和技术支持。

研究表明,土壤理化性状与烟株的正常生长发育(李玥等, 2015)及烤后原烟的内在化学成分(沈晗等, 2012)及感官质量(钱华等, 2012)关系密切。该实验区广东南雄、乳源烟区植烟土壤综合肥力指标平均值为 0.577,总体上处于“中等”偏上肥力水平,分别有 48.59%和 6.00%的植烟土壤肥力处于“较高”及“较低”水平。就三种植烟土壤而言,紫色土 pH 呈碱性反应,有机质及速效氮含量偏低,速效钾含量较高;牛肝土 pH 呈中性反应,有机质及速效氮含量适中,速效钾含量略低于紫色土;砂泥田酸化严重,速效氮含量适中速效钾含量偏低,有效铁、锰富余,缺镁;3种植烟土壤速效磷皆较为富足,皆存在着不同程度的缺硼、铜和锌元素;综合肥力牛肝土“较高”偏下,沙泥田“中等”偏上,紫色土“中等”偏下(Wang Jun 等, 2024)。

烟叶香气是评价烤烟质量的核心内容和重要指标,而烟叶致香物质含量高低与其香气质量密切相关,而烟叶香气质量是由多种香气成分的组成、含量、比例及相互作用所决定的(姜慧娟等, 2014),不同土壤环境培植的烟草质量各不相同,烟叶香气不足是目前影响烟叶质量尤其是香气质量的重要品质因素之一。因此,提高烟叶的香气质量是当前烟叶优化生产中亟待解决的问题。研究结果显示,实验区广东植烟区5月下旬降雨量与中部叶总烟碱或总氮含量呈显著正相关;钾离子含量与3月上旬或大田期降雨量呈显著正相关,与6月中、下旬降雨量呈极显著正相关;5月下旬降雨量与总氮/总烟碱呈显著负相关;还原糖/总糖与3月下旬降雨量呈显著正相关,与6月上旬降雨量呈极显著正相关。上部叶还原糖含量与5月中旬降雨量显著呈负相关;钾离子含量与6月中、下旬或大田期降雨量呈显著或极显著负相关;还原糖/总糖与5月上旬降雨量呈显著负相关(王军等, 2016)。

目前现有研究多集中于单一施用海洋源钙肥或枯草芽孢杆菌的效果,缺乏对

二者协同作用的深入探讨,尤其是在不同土壤类型和环境条件下的交互效应研究更为匮乏。针对海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌联合施用对烟草综合影响的研究仍处于初步探索阶段。尽管海洋源钙肥和枯草芽孢杆菌在改善土壤理化性质、促进植物生长方面已展现出各自的优势,但二者联合施用是否存在协同增效作用,以及其对烟草生长发育、光合特性及品质形成的具体影响机制尚未得到系统阐明。

土壤酸可分为活性酸和可交换酸,活性酸是指与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的 H^+ 离子,其强度以土壤 pH 的形式反映;可交换酸是指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子 (H^+ 和 Al^{3+}),也是活性酸的主要来源。随着牡蛎壳土壤调理剂用量的增加,土壤 pH 值上升,可交换酸含量呈下降趋势,即牡蛎壳土壤调理剂能有效调节土壤酸碱度,可缓解土壤酸化。施用原料为牡蛎壳的土壤调理剂 ($CaO \geq 35\%$) 可显著提高土壤中钙元素供给 (康水英等, 2024), 钙元素是作物生长的一种必需营养元素,钙肥的施入可以在一定程度上增加作物的产量、改善作物的品质 (陈昊晗等, 2024), 钙元素对植物叶绿体的性能具有保护作用,适量外源钙的摄入可以有效提高植物叶片的叶绿素相对含量,提升植物的抗逆能力,钙离子肩负着植物体内代谢调节的任务,直接或间接地参与植物体的生理活动。在胁迫环境中,钙离子有利于植物快速响应,增强植物体的抗逆性。牡蛎壳粉(海洋源钙肥)含有大量的钙及微量元素,可作为补钙原材料 (刘慧燕等, 2024), 牡蛎壳粉(海洋源钙肥)能改善土壤酸化程度、促进作物增产和减少 Cd 在作物中的积累 (陈星旺等, 2024), 由牡蛎壳等海洋生物残体制成海洋源钙肥是碱性物料,牡蛎壳粉(海洋源钙肥)的施入有改善土壤理化性质,保持土壤养分的作用 (陈艳秋等, 2023), 牡蛎壳粉(海洋源钙肥)作为土壤改良剂可改善土壤微生物群落,减少土传病害 (刘卫翔等, 2023), 利用贝壳的结构组成特点,吸附脱除重金属、农药、染料等环境污染物;高温煅烧后牡蛎壳中的部分碳酸钙转化为易溶解的氧化钙,表面孔隙结构增加,是一种环境友好型土壤改良剂,随着牡蛎壳粉(海洋源钙肥)施用量的增加,土壤酸化中和作用增强,施用煅烧后的牡蛎壳粉(海洋源钙肥)可提高土壤 pH,能有效调节茶园土壤的酸度,且增加土壤 CO_2 排放速率和累积排放量,对土壤产生正激发效应。牡蛎壳粉(海洋源钙肥)对土壤碳的矿化作用及其激发效应与用量呈正比。随着牡蛎壳粉(海洋源钙肥)用量的增加,土壤潜在可矿化有机碳量提高 26.82% ~ 96.54%,矿化常数提高 1.18 倍~1.32 倍,土壤碳矿化作用增强 (丁雅兰等, 2024), 同时,牡蛎壳粉(海洋源钙肥)土壤调理剂能够增加土壤微生物代谢多样性,提高土壤微生态环境的稳定性,提高烟草产量,对烟草青枯病有较好防控效果 (沈桂花等, 2024; 姬佳旗, 2021)。

微生物菌剂具有绿色无污染、应用范围广、改善土壤环境、促进作物生长等

特点。目前微生物菌剂用量在美国等西方国家已占肥料总用量近 50%，在我国仅占 10%，发展前景广阔。制约微生物菌剂在我国广泛应用的主要原因是我国的研究起步相较于国外较晚，对微生物菌剂中主要微生物的特性、适应条件、应用范围等研究不够透彻，此外产地的种植户们对微生物菌剂的认识及接受能力不够，导致目前速效的化肥农药更受农民的依赖。部分微生物菌剂没得到大规模的应用，还有一个原因就是生防菌易受外界环境因素的影响，一般的真菌或细菌在 20~27°C 活性最佳，当温度低于最佳范围菌剂效果减弱，此外还会受到紫外线、高温、化学杀菌剂、菌株状态等影响（李欣朋,2024），酸化土壤施用牡蛎壳粉(海洋源钙肥)土壤调理剂后，土壤 pH 值显著提高，土壤碱解氮、有效磷和速效钾含量降低，土壤水溶性钙镁、阳离子交换量及脲酶、蔗糖酶和磷酸酶活性增加，土壤理化性状和速效养分利用状况得到改善（陈海宁,2024），牡蛎壳粉(海洋源钙肥)在砖红壤中具有一定的调酸、补钙和保水效果，能够改善表层土壤的理化性质。与不施牡蛎壳粉(海洋源钙肥)处理相比，施用牡蛎壳粉(海洋源钙肥)增加了土壤交换性钙和有机质的含量，同时也抑制了土壤脲酶、硝酸还原酶以及亚硝酸还原酶的活性，但对土壤 NH_4^+ 、N 含量的影响较小（杨晓菲,2023），同时，牡蛎壳粉(海洋源钙肥)的使用也对土壤理化性状产生相应影响，随着牡蛎壳粉(海洋源钙肥)掺量的增加，膨胀土的塑限逐渐增大，液限、塑性指数逐渐降低，膨胀土的黏粒含量和粉粒含量逐渐减少、砂粒含量逐渐增多；当牡蛎壳粉(海洋源钙肥)掺量由 0% 增加到 12% 时，膨胀土的黏粒减少了 40.33%、砂粒增加了 74.03%（边林林,2023）。

农用微生物菌剂在生态农业中应用较广泛，其重要性日益凸显，研究表明，用枯草芽孢杆菌能促进兰州百合生长发育，增加其鳞茎活性物质的积累量（陈雨欣等,2025），枯草芽孢杆菌作为自然界中广泛存在的非致病菌，对多种植物根际病原物具有拮抗作用，是一种理想的生防菌。在多种作物研究上发现:基施负载枯草芽孢杆菌 S16 的生物炭对开花期辣椒有明显促生效应，且改善了根际土壤微生态环境，缓解了辣椒连作的土壤障碍（武菊平等，2021）。利用枯草芽孢杆菌菌株 Z-14 进行全基因组测序，揭示该菌株中 10 个次生代谢产物基因簇中有 9 种物质具有抗真菌活性（Liu 等，2023），使用枯草芽孢杆菌与药剂混配能够有效防治小麦全蚀病，还能减少化学杀菌剂的使用量（Zhao 等，2020），枯草芽孢杆菌的添加会显著提高细菌 α 多样性指数 ($P < 0.05$)，改变细菌群落结构及丰度，其中使厚壁菌门中芽孢杆菌属细菌丰度提高 16.85%~54.40%，增强了土壤微生物的环境适应性，枯草芽孢杆菌可能通过分泌胞外聚合物改善土壤持水特性，促进土壤水分由土壤深层向浅层运移，使棉花根区土壤含水量提高，枯草芽孢杆

菌能够显著改变土壤酶活性 ($P < 0.05$)，影响土壤速效养分含量 (范东亮等, 2025)，以枯草芽孢杆菌 $6\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 浓度处理,不仅有助于促进枸杞的生长发育,还能有效提升其品质成分 (田野等, 2025)。

研究表明,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌联合施用可能通过多重机制协同促进烟株对土壤养分的吸收与利用,从而显著提升烟株生物量和烟叶品质。海洋源钙肥作为一种天然矿物质肥料,富含钙、镁等中微量元素,不仅能够直接为烟草生长提供必需的营养元素,还能通过改善土壤的物理结构,增强土壤的团聚体稳定性,提高土壤的透气性和保水保肥能力,从而为烟草根系生长创造更为适宜的土壤环境。此外,钙元素在植物细胞壁的形成和稳定性中起关键作用,能够增强烟草的抗逆性,减少因环境胁迫导致的生长抑制。

与此同时,枯草芽孢杆菌作为一种高效的有益微生物,能够通过其代谢活动显著激活土壤微生物群落,促进土壤中有机质的分解和矿化,加速养分(如氮、磷、钾等)的释放与转化,从而提高养分的生物有效性。枯草芽孢杆菌还能够通过分泌抗菌物质和竞争性抑制,有效抑制土壤中病原菌的繁殖,减少土传病害的发生,进一步优化烟草根际微生态环境。此外,枯草芽孢杆菌还能分泌植物生长促进物质(如吲哚乙酸等),直接刺激烟草根系的生长和发育,增强其对养分的吸收能力。

海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的联合施用可能通过以下机制产生协同效应:首先,海洋源钙肥改善了土壤的物理和化学性质,为枯草芽孢杆菌的定殖和功能发挥提供了适宜的环境;其次,枯草芽孢杆菌通过其生物活性进一步促进了养分的释放和利用,增强了烟草对营养元素的吸收效率;最后,二者的联合作用还可能通过增强植物的抗逆性(如抗旱、抗病能力)和改善根际微生态环境,进一步提升烟草的生长潜力和烟叶品质。

尽管现有研究初步揭示了海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌联合施用的短期效应,但其长期生态效应仍缺乏系统评估。特别是在连作土壤中,长期施用是否能够持续改善土壤结构、维持微生物群落平衡以及提高土壤养分库容,仍需进一步深入研究。此外,联合施用对土壤碳氮循环、温室气体排放以及土壤健康指标的长期影响也尚未得到充分验证。因此,未来研究应重点关注二者联合施用的长期生态效应,尤其是在不同土壤类型和种植模式下的适用性和可持续性,以期为烟草种植业的绿色发展和土壤生态系统的可持续管理提供科学依据。

总体而言,在烟草种植领域,关于海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施的研究仍存在诸多空白。首先,二者联合施用对烟草根系发育、光合特性及品质形成的影响机制尚未完全阐明;其次,在不同土壤类型(如红壤、黄壤、盐碱土等)和环

境条件下，二者的协同效应可能存在显著差异，相关研究亟待加强；最后，长期施用对土壤微生物群落结构、养分循环及生态系统稳定性的影响仍需深入探究。未来研究应重点关注以下几个方面：一是明确海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌联合施用的最佳配比和施用方式；二是揭示二者协同作用对烟草生长发育及品质形成的生理生化机制；三是评估长期施用对土壤生态系统的综合影响，为烟草产业的可持续发展提供科学依据和技术支撑。

1.3 研究目的及意义

本研究旨在系统探索海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草生长、土壤结构及微生物活性的影响，重点揭示二者联合施用的协同效应及其作用机制。通过优化烟草种植条件，改善土壤理化性质，提高养分利用效率，本研究不仅能够为烟草高产高质种植提供理论依据和技术支持，还能通过改善土壤生态环境，实现烟草种植业的可持续发展。具体而言，研究将从以下几个方面展开：明确海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草生长发育、光合特性及品质形成的影响规律；并探讨二者联合施用对土壤团聚体结构、养分有效性及微生物群落多样性的调控机制；最后，评估其在改善土壤健康、提高烟草抗逆性及减少化肥施用方面的综合效益。

研究结果将为广东乳源地区乃至全国烟草产业的提质增效和绿色发展提供科学依据，同时也为其他作物的高效种植和土壤改良提供参考。通过揭示海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的协同作用机制，本研究将为烟草种植业提供一种绿色、高效的施肥模式，不仅能够显著提升烟叶的产量和品质，还能有效改善土壤生态环境，减少化肥和农药的使用，降低农业生产对环境的负面影响。此外，这一研究成果还可为其他经济作物的种植提供借鉴，推动农业生产的绿色转型。

未来，随着对海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌协同作用机制的深入研究，这一绿色施肥模式有望在更广泛的农业领域得到推广应用。例如，在蔬菜、果树及其他经济作物的种植中，海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的联合施用可能同样具有显著的增产提质效果。同时，这一模式还可与精准农业技术相结合，通过智能施肥系统实现养分的精准调控，进一步提高资源利用效率。随着人们对食品安全和生态环境的关注日益增加，这一绿色施肥模式的应用前景将更加广阔，为实现农业可持续发展提供新的解决方案，推动现代农业向高效、生态、可持续方向迈进。

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

(1) 研究海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草生长的影响:

试验地点为广东省韶关市乳源瑶族自治县侯公渡镇（113 ° 11'52.1 " N，24 ° 94'61.84 " E），该地区属亚热带季风性气候，是典型的烟-稻轮作区，年平均气温 25.4℃，年平均降水量 1534 mm。设置常规施肥（CK）、海洋源钙肥（1500 kg/hm²，T1）、枯草芽孢杆菌（3000 g/hm²，T2）、海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施（1500 kg/hm² + 3000 g/hm²，T3）四个处理，研究不同处理对烟草农艺性状（根干重、根鲜重、根系活力、株高、茎围、叶长、叶宽等）在各个生长时期的影响。探究其对烟草光合特性（净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、SPAD 值等）的作用，以及对烟叶化学品质（不同等级烟叶的总糖、还原糖、总烟碱、总氮、氯、钾含量，糖碱比、氮碱比等指标）的影响。同时研究对烟叶酶活性（超氧化物歧化酶、过氧化物酶、过氧化氢酶）的影响，明确对烟草经济产量（理论产量、上等烟比例、中上等烟比例、理论产值）的作用，进而探讨二者联合施用的协同作用机制，为烟草种植产业的高端化和品质化发展提供技术保障。

(2) 探索绿色高效施肥模式对土壤和烟草种植可持续发展的作用:

研究海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施这种施肥模式对土壤结构（团聚体稳定性、透气性、保水保肥性等）、土壤微生物环境（微生物活性、根际微生物群落等）的影响，评估其对土壤长期生产力的改善效果。分析这两种施肥模式在减少土壤环境破坏方面的作用，探讨其对烟草种植业可持续发展的意义，包括对烟草连作障碍缓解、土壤退化减缓等方面的潜在价值，为烟草产业可持续发展提供科学依据和技术支撑。

1.4.2 技术路线

第二章 材料与amp;方法

2.1 实验材料概况

试验地点为广东省韶关市乳源瑶族自治县侯公渡镇（113 ° 11 '52.1 " N，24 ° 94 '61.84 " E），该地区属亚热带季风性气候，是典型的烟-稻轮作区，年平均气温 19.2 ~ 20.2 摄氏度，无霜期 310 天，年平均降水量 1534 mm。耕层(0-20 cm)土壤基本理化性质为：植烟土壤为典型红火泥地，质地黏重，酸碱度呈弱碱性（8.3 ~ 8.0）。容重为 1.24 g cm³，有机质（SOC）含量为 39.27 g/kg，全氮含量为 1.12 g/kg，全磷含量为 2.09 g/kg。烟草品种为粤烟 97，试验所用菌剂为枯草芽孢杆菌（1000 亿孢子/g，试验所用肥料为海洋源钙肥（CaO ≥ 40%）、烟草专用复合肥（N : P₂O₅ : K₂O = 13% : 8% : 15%）、硝酸钾（N : K₂O = 13.5% : 44.5%）、硫酸钾（K₂O 50%），均由广东烟草科学研究所提供。

2.2 试验设计

试验采用单因素随机区组设计，共设四个处理：常规施肥（CK），海洋源钙肥 1500 kg/hm²（T1），枯草芽孢杆菌 3000 g/hm²（T2），海洋源钙肥 1500 kg/hm²、枯草芽孢杆菌 3000 g/hm²（T3）。每个处理设置 3 个重复，共 9 个小区。烤烟种植行距 1.2 m，株距为 0.5 m，另设保护行。小区面积为 45 m²（15m × 3m），种烟 90 株。所有有机物料施入后再翻耕，肥料基追比为 7:3，为明确不同处理间的效果差异，试验过程中除施用基肥与追肥外，不再施用其他化肥或有机肥。在整个生育期，不喷施任何杀菌剂及杀虫剂，按需浇水及人工除草。其它栽培管理措施根据当地优质烟叶生产技术措施进行开展，常规施肥为氮 323.25 kg/hm²，磷 166.67 kg/hm²，钾 672.56 kg/hm²。所用化学肥料为烟草专用复合肥（N : P₂O₅ : K₂O = 13% : 8% : 15%）、硝酸钾（N : K₂O = 13.5% : 44.5%）、硫酸钾（K₂O 50%），海洋源钙肥（CaO ≥ 40%），微生物菌剂为商品化的枯草芽孢杆菌。具体试验设计见表 1。

表 1 海洋源钙肥、枯草芽孢杆菌施肥实验

Table 1 Effects of marine-derived calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* application

处理	施肥措施	施用方法
CK	常规施肥(对照)	常规用量
T1	常规施肥+海洋源钙肥	常规用量+1500 kg/hm ² 海洋源钙肥

T2	常规施肥+枯草芽孢杆菌	常规用量+3000 g/hm ² 枯草芽孢杆菌
T3	常规用量+海洋源钙肥+枯草芽孢杆菌	常规用量+1500 kg/hm ² 海洋源钙肥+3000 g/hm ² 枯草芽孢杆菌

2.3 测定项目及方法

2.3.1 土壤及植株取样以及基础理化性质分析

烟草收获后,对试验土样进行了 0-20 cm 层的土壤取样,样本被密封在塑料袋中,进行进一步分析。土壤样品风干后,通过 2 mm、1 mm 和 0.25 mm 筛,在室温下储存,以测定其物理和化学性质。土壤 pH (土/水比为 1:2.5) 用 pH 计测定。土壤电导率(EC,土/水比为 1:5)用电极法测定。有效磷用 NaHCO₃(pH=8.5) 萃取测定有效磷。全氮用凯氏定氮消化法测定。速效钾首先用 1M NH₄OAc 萃取,并用火焰原子吸附光谱法(FP-6410; 信义仪器,上海,中国)定量。交换性钙与交换性镁的总量使用 EDTA 滴定法测定。

植物在成熟时取样。采用破坏性取样法对根系进行取样。每个处理随机选择 3 株(成熟期),用清水清洗根系,记录根系的鲜重与干重,另取一部分根系采用 TTC 法测定根活性并采用北京固体生物试剂盒进行检测。TTC 可以被氢气还原为不溶性的红三苯基甲瓚(TTF),TTF 在 485 nm 处有一个吸收峰。当 TTC 溶液渗透到植物根组织时,呼吸过程中产生的还原物质将其还原为 TTF(红色),植物根组织被染成红色。根系活性的强度可以用 TTC 的还原量来表示。用该方法检测到的根系活性为植物根系的脱氢酶活性。

2.3.2 土壤团聚体取样及分级

(1) 土壤样品(0-20cm)密封在塑料盒中,避免压碎和震动,保持原有土壤的自然结构。在不破坏土壤结构的前提下,将新鲜土样风干,沿自然断裂点微破碎,测定土壤团聚体的分级。土壤团聚体分级用湿筛法,将风干土壤(100 g)湿筛,分多次置于孔径依次为 5, 2, 0.25 mm 的套筛顶部,人工摇动套筛 3~5 min,摇筛结束后静置 1 min,分离出三种粒径的团聚体:(1) 大团聚体(>2 mm)

(2) 小的大团聚体(0.25~2 mm), (3) 微团聚体(<0.25 mm)。收集各层筛面上的土壤团聚体烘箱烘干(65℃),称重后储存,以进一步分析团聚体伴生物的理化性质。土壤团聚体稳定性用平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GWD)和水稳性团聚体(R_{0.25})表示。

MWD 与 GWD 公式如下:

$$MWD = \sum_{i=1}^n X_i W_i$$

$$GWD = ESP \left(\sum_{i=1}^n X_i \ln W_i / \sum_{i=1}^n X_i \right)$$

其中 X_i 是四个团聚体大小的平均直径； W_i 是每个筛子上剩余的团聚体尺寸分数的质量比。 W 是集料中所有大小部分的总质量。 $i=1, 2, 3$ 分别代表骨料粒径 $> 2 \text{ mm}$ 、 $0.25 \sim 2 \text{ mm}$ 、 $< 0.25 \text{ mm}$ 。

$R_{0.25}$ 公式如下：

$$R_{0.25} = \frac{M_{r>0.25}}{M} \times 100\%$$

其中 X_i 是四个团聚体大小的平均直径； M_i 是每个筛子上剩余的团聚体尺寸分数的质量比。 $M_{r>0.25}$ 为粒径 $r>0.25 \text{ mm}$ 团聚体累计质量， M 是集料中所有大小部分的总质量。

2.3.3 农艺性状的调查方法

依据中华人民共和国烟草行业标准 YC/T142-2010 烟草农艺性状调查方法，对烤烟开展农艺性状的测定与记载工作。团棵期作为关键观测节点，当烤烟叶片数量达到 12 片至 13 片，且叶片横向生长宽度与纵向生长高度之比接近 2:1，植株整体呈现半球状形态时，即认定进入团棵期、旺长期（从团棵到现蕾为旺长期）、成熟期（从现蕾到收获为成熟期）测量烟株的最大叶长、最大叶宽和有效绿叶数，测定各处理烟株最大叶长和叶宽，烤烟叶面积采用矫正叶面积系数法（叶面积=叶长×叶宽×0.6345）。

2.3.4 SOC 和土壤微生物量碳（MBC）的测定

SOC 通过 1 mm 和 0.25 mm 的筛子进行 SOC 分析。用 $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ 消解法测定 SOC。MBC 通过氯仿熏蒸浸提方法进行测定。具体操作步骤如下：称取 3 份新鲜土样，经烘干处理后每份称取 25g，放置于 50ml 的烧杯内。同时取一个盛有 50ml 无酒精氯仿的烧杯，将两者一同放入真空干燥器。启动抽真空操作，直至氯仿沸腾，维持此状态 3 分钟，随后关闭阀门。把干燥器置于 25℃ 的环境下，保持 24 小时。24 小时后，再次抽真空，确保土壤中的氯仿被完全去除。将处理后的土壤全部转移至 200ml 三角瓶中，向瓶内加入 100 ml 0.5 mol/L K_2SO_4 溶液，充分振荡 30 分钟，之后进行过滤操作。运用重铬酸钾容量法，快速测定滤液中 SOC 含量。在启动熏蒸操作的同一时间，另外称取 3 份等量的土壤样本，直接加入 0.5 mol/L K_2SO_4 溶液进行浸提，按照同样的测定方式，获取滤液中的 SOC 含量。

$$MBC=2.64Ec$$

MBC 单位为(mg kg^{-1})其中微生物量碳系数取值 2.64, 该系数用以表征 MBC 浸提测定的比例。Ec 指的是, 经熏蒸处理的土壤与未熏蒸处理的土壤, 在使用 K_2SO_4 溶液进行提取后, 所得提取液中碳含量的差值。

2.3.5 SPAD 值的测定

分别在烟草生长的团棵期、旺长期、成熟期在每个小区定点选 3 株烟叶进行测定取其平均值进行分析。采用 SPAD-502 (柯尼卡美能达) 仪进行测定。

2.3.6 烤后烟叶化学成分分析

收获的烤后烟叶, 严格依照烤烟分级标准 (GB 2635—1992) 进行分级操作。完成分级后, 从每个小区中选取 B2F、C3F 等级的烟叶置于 60°C 的恒温环境中烘干后进行粉碎处理, 并使其通过 80 目筛网, 处理后的样品用于后续常规质量指标的测定。在常规质量指标测定环节, 总糖和还原糖含量的测定, 参照烟草行业标准 YC/T159-2002 执行; 淀粉含量的测定, 遵循 YC/T216-2007 标准; 烟碱含量测定, 依据 YC/T160-2002; 总氮含量的测定, 按照 YC/T16-2002 标准操作; 钾离子含量的测定, 则依照 YC/T274-2008 标准进行。

2.3.7 烟叶酶活性的测定

SOD 采用 NBT 法。该方法利用黄嘌呤氧化酶催化黄嘌呤产生尿酸和超氧化物, 通过测量 SOD 对超氧化物生成的抑制程度来间接测定 SOD 活性。POD 采用愈创木酚法以邻甲氧基苯酚 (即愈创木酚) 为过氧化物酶的底物, 在这种酶的催化作用下, 过氧化氢 (H_2O_2) 会将邻甲氧基苯酚氧化, 生成红棕色的 4-邻甲氧基苯酚。由 4-邻甲氧基苯酚具有特定的光学特性, 借助分光光度计, 在 470nm 的波长下, 能够测定其吸光值。通过特定的计算方法, 就可以确定该酶的活性。

CAT 采用分光法。过氧化氢 (H_2O_2) 对波长为 240nm 的紫外光有强烈的吸收特性。过氧化氢酶 (CAT) 能够催化过氧化氢分解, 使其转化为水 (H_2O) 与氧气 (O_2)。当在反应体系中添加过氧化氢酶后, 随着反应时间的推移, 过氧化氢不断被分解, 反应液中过氧化氢的含量持续减少。由于过氧化氢是 240nm 波长紫外光的吸收主体, 其含量的下降会致使反应液对 240nm 波长紫外光的吸光度 (A_{240}) 随之降低。基于这一原理, 通过测定吸光度 A_{240} 在单位时间内的变化速率, 运用特定的计算公式, 便能准确计算出过氧化氢酶 (CAT) 的活性。

2.3.8 烤后烟叶产量和质量指标

按小区挂牌烘烤, 初烤烟叶下杆后, 按烤烟分级标准 (GB 2635-1992) 对烟叶进行分级, 依据当地当年烤烟收购价格统计其产量、产值、均价、上等烟和中

上等烟比例，每公顷产量和产值由小区数据折算。

2.3.9 光合指标的测定

在烟叶生长的团棵期、旺长期以及成熟期，选择光照条件良好的时段，于上午 9:00 至 12:00 开展测定工作。针对每个小区，挑选 5 株生长态势较为一致的烟株，以这些烟株的中部叶片作为检测样本，借助 Li-6400 光合作用测定仪（北京力高泰科技有限公司产品），对光合指标展开测定。

2.3.10 土壤酶活性测定

过氧化氢酶活性测定采用紫外分光光度法，脲酶活性采用苯酚钠次氯酸钠比色法测定，蔗糖酶活性采用 3,5-二硝基水杨酸比色法测定，碱性磷酸酶活性采用磷酸苯钠比色法测定。

借助紫外分光光度法，对过氧化氢酶活性进行量化分析；采用苯酚钠次氯酸钠比色法，完成脲酶活性的测定；以 3,5-二硝基水杨酸比色法，完成蔗糖酶的活性数据测定；通过磷酸苯钠比色法来完成碱性磷酸酶活性的测定。

2.4 数据分析

所有数据均使用 SPSS 27.0 版本（SPSS, Inc., 芝加哥，伊利诺伊州，美国）进行分析。采用方差分析（ANOVA）对各指标进行显著性分析，采用 Waller-Duncan 和 LSD 表示处理的显著性差异进行多重比较。使用 Origin 2022（OriginLab 公司，Northampton, MA, USA）进行制图。

第三章 结果与分析

3.1 对植烟土壤基础理化性质的影响

由表 2 可知,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施可以使植烟土壤的 pH 值减小。与 CK 处理相比, T1 处理与 T3 处理的 pH 值分别降低了 3.12 %和 3.37 %; 与 CK 处理相比, T2、T3 处理的 EC 显著提高, 分别较 CK 处理提高了 15.93 %和 33.73 %。在全氮方面, T3 处理与 CK 处理相比提高了 37.86 %, 而 T2 处理则提高 19.41 %。与 CK 处理相比, 其他三个处理在全磷方面均显著增加, 分别增加了 16.26 %、16.26 %和 29.56 %。T1、T2、T3 处理的速效磷含量也具有显著性的增加, 分别为 24.75 %、28.75 %和 69.61 %。T2 处理的土壤速效钾含量与 CK 处理相比提高了 20.59 %, 而 T3 处理与 CK 处理相比则显著性提高了 35.19 %。与 CK 处理相比, T1 与 T2 处理的土壤交换性钙的含量分别提高了 31.51 %和 21.24 %, 而 T3 处理的交换性钙含量的增加最为显著, 为 46.33 %; 与 CK 处理相比, T1、T2、T3 处理的土壤交换性镁的含量显著增加, 分别比 CK 处理提高了 119.21 %、139.90 %和 220.19 %。

表 2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤基础理化性质的影响

Table.2 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on basic physical and chemical properties of tobacco-planting soil

处理 Treatments	CK	T1	T2	T3
pH	8.01±0.12a	7.76±0.09b	7.90±0.02ab	7.74±0.06b
EC/ $\mu\text{s}\cdot\text{cm}^{-1}$	110.67±15.69c	114.6±10.59c	128.3±18.68b	148.00±11.89a
全氮/ $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ Total nitrogen	1.03±0.16c	1.07±0.07c	1.23±0.05b	1.42±0.26a
速效磷/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ available phosphorus	43.51±2.99c	54.28±3.71b	56.02±3.47b	73.81±5.07a
全磷/ $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ total phosphorus	2.03±0.11c	2.36±0.08b	2.36±0.16b	2.63±0.10a
速效钾/ $\text{g}\cdot\text{kg}^{-1}$ available potassium	303.2±37.61c	315.2±24.39c	365.71±9.41b	409.98±6.33a
交换性钙/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ exchangeable calcium	932.2±58.72c	1225.9±59.15b	1130.2±57.84b	1364.1±65.32a
交换性镁/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ exchangeable magnesium	20.3±7.04c	44.5±7.07b	48.7±1.21b	65.0±7.14a

注: 数据以平均值±标准差表示。同列数据小写字母不同表示处理间差异显著($P<0.05$), 下同。

Note: Data is expressed as mean ± standard deviation. Different lowercase letters in the same column indicate significant

differences between Treatments ($P < 0.05$), the same applies below.

3.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤质地的影响

3.2.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤物理性质的影响

由图 1 可知,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施显著降低了植烟土壤的土壤容重。T3 处理的土壤容重显著小于常规施肥 CK 处理下降了 14.91%。与 CK 处理相比,T1、T2、T3 处理的土壤含水率分别显著性增加了 28.68%、24.34%与 57.26%。

图 1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤容重(图 a)、土壤含水率 (图 b) 的影响

Fig.1 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on soil bulk density (Fig.a) and soil moisture content (Fig.b)

3.2.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤水稳定性团聚体的影响

如图 2 所示,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌可以明显提升土壤中的超大团聚体的含量,大团聚体则有略微提升,且降低土层土壤微团聚体含量。在四个处理中,T3 处理较 CK 处理主要显著增加了 $>2\text{mm}$ 粒径比例,增加 21.04%,同时显著降低了 $<0.25\text{mm}$ 粒径比例,降低 72.55%,而 $2 \sim 0.25\text{mm}$ 的粒径比例则略微提升,为 4.82%;相比 CK 处理,T2 处理显著提高 $2 \sim 0.25\text{mm}$ 的粒径比例,提高了 31.69%,且显著降低 $<0.25\text{mm}$ 粒径比例 107.35%。与 CK 处理相比,T1 处理则一定程度上提升 $2 \sim 0.25\text{mm}$ 粒径比例为 17.8%,另外两个粒径比例变化则不明显。

由表 3 可知,在海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施的情况下,与 CK 处理相比,T1 和 T2 处理的 MWD 显著增加了 15.66%和 22.08%,T3 处理则显著增加了

37.95 %。在土壤 GWD 方面, T1 与 T2 处理比 CK 处理高 39.54 %与 55.81 %, T3 处理比 CK 处理显著增加了 123.25 %。

T1、T2 处理的 R_{0.25} 与 CK 相比高出 13.13 %与 15.34 %, 而 T3 处理的 R_{0.25} 显著高于三个处理, 与 CK 处理相比提高了 23.16 %。

图 2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤团聚体的影响

Fig.2 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on soil aggregates

表 3 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤平均重径(MWD)、几何平均径(GMD)和水稳性团聚体百分比(R>0.25)的影响

Table.3 Effects of combined application of marine-derived calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on mean weight diameter (MWD), geometric mean diameter (GMD) and percentage of water-stable aggregates (R > 0.25) in tobacco-planting soil.

处理 Treatments	土壤平均重径 MWD (mm)	几何平均直径 GMD (mm)	水稳性团聚体百分比 R _{0.25} (%)
CK	2.03±0.03b	0.43±0.01c	52.80±1.30b
T1	2.15±0.06a	0.60±0.08b	59.73±2.67b

T2	2.10±0.05ab	0.67±0.04b	60.90±2.40b
T3	2.18±0.05a	0.96±0.03a	65.03±0.98a

3.3 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤有机碳与MBC的影响

由图 3 可知，海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后显著提高了有机碳含量，T3 处理显著高于其他处理，其中较 CK 处理提高了 22.06 %。T3 处理的 MBC 含量较不施用海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌显著增加，较 CK 处理提升了 40.0 %。

图 3 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对有机碳（图 a）和 MBC（图 b）的影响

Fig.3 The effect of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on organic matter and microbial carbon content

3.4 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤酶活性的影响

由表 4 可知，与 CK 相比，各处理根际土壤酸性磷酸酶活性无显著差异，但蔗糖酶、脲酶和过氧化氢酶活性均显著性增加，提升幅度分别为 12.58 % ~ 34.84 %、4.65 % ~ 10.86 % 和 15.18 % ~ 23.48 %。其中 T1 和 T2 处理间蔗糖酶、脲酶活性差异不显著，T3 处理均显著高于二者，而 T2 处理的过氧化氢酶含量最高。

表 4 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对植烟土壤酶活性的影响

Table.4 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on

soil enzyme activity of tobacco planting soil

处理	蔗糖酶(mg/g)	脲酶(μg/g)	过氧化氢酶(mg/g)	碱性磷酸酶(mg/g)
Treatments	Invertase	Urease	Catalase	Alkaline phosphatase
CK	13.43 ± 0.70 c	1025.4 ± 0.29 c	22.40 ± 1.27 c	23.46 ± 0.28 b
T1	15.12 ± 0.27 b	1073.1 ± 0.31 b	25.80 ± 0.24 b	25.35 ± 0.33 a
T2	15.63 ± 0.18 b	1072.5 ± 0.03 b	27.66 ± 1.48 a	25.39 ± 0.63 a
T3	18.11 ± 0.21 a	1136.8 ± 1.22 a	25.93 ± 0.44 b	25.82 ± 0.25 a

3.5 相关性分析

* p<=0.05 ** p<=0.01 土壤容重缩写为: BD

Note : Stem circumference, plant height, leaf length, leaf width all use maturity data.

图 4 相关性分析

Fig.4 analysis of relationship

由图 4 可知，土壤 pH 与 EC、全磷、交换性钙、交换性镁、<0.25 mm 团聚体与 R0.25 有显著性相关，随 pH 下降而降低。EC 与全磷、速效磷、有效钾、交换性钙、交换性镁、蔗糖酶、脲酶、土壤含水率、<0.25 mm 团聚体、>2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 均有极显著性相关。全氮与蔗糖酶、脲酶、碱性

磷酸酶、BD、土壤含水率、<0.25 mm 团聚体、>2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 均有极显著性相关，全磷则是与蔗糖酶、脲酶、土壤含水率、<0.25 mm 团聚体、>2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 有极显著性相关。速效磷是除过氧化氢酶、碱性磷酸酶、土壤 pH、<0.25 mm 团聚体外均有极显著的相关性。有效钾则与土壤含水率、2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 均有极显著性相关，交换性钙与 BD、土壤含水率、<0.25 mm 团聚体、>2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 有极显著的相关性。交换性镁则除过氧化氢酶，与其他指标均有极显著的相关性。SOC 与土壤含水率、>2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 有极显著性相关。MBC 则与土壤含水率与 GWD 有极显著相关。蔗糖酶与脲酶则除 pH、BD、0.25 mm-2 mm 团聚体外，与其他指标均有相关性。碱性磷酸酶与 0.25 mm ~ 2 mm 团聚体、R0.25 有极显著性的相关。土壤含水率则是与<0.25 mm 团聚体、>2 mm 团聚体、MWD、GWD、R0.25 均有极显著性相关。

3.6 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟株根系的影响

表 5 为烤烟根系的各种指标。与 CK 处理相比，T2 和 T3 处理根鲜重显著增加，增幅为 24.46 % 和 46.29 %。T3 与 T2 处理的根干重显著大于其他处理，但 T3 与 T2 处理直接无显著性差异。海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后根系活力较 CK 处理显著增加，其中 T2 和 T3 分别增加了 60.58 % 和 95.62 %。

表 5 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟株根系的影响

Table.5 Effect of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on root system of tobacco plant

处理 Treatments	根鲜重 (g) Root fresh weight	根干重 (g) Root dry weight	根系活力($\mu\text{g TTC g}^{-1}\text{h}^{-1}$) Root activity
CK	259.54 \pm 26.23c	168.39 \pm 30.20b	1.37 \pm 0.22c
T1	270.34 \pm 20.12c	165.55 \pm 10.95b	1.62 \pm 0.29c
T2	323.01 \pm 16.96b	218.68 \pm 29.99a	2.20 \pm 0.22b
T3	379.67 \pm 30.21a	239.21 \pm 14.08a	2.68 \pm 0.16a

3.7 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草各时期农艺性状的影响

由表 6 可知，团棵期，T2 处理的茎围显著高于其他处理，较 CK 处理相比

高出 9.23 %。海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后株高、叶长和叶宽显著大于不施用海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌，其中 T2 与 T3 之间无显著差异。有效叶片数则各处理间没有显著差异。

旺长期，在海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后显著增加植株茎围和株高，T3 较 CK 增幅分别为 13.61 %和 7.6 %。海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌施入后叶长和叶宽显著大于不施用海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌，而单独施用枯草芽孢杆菌与单独施用海洋源钙肥有显著性差异。有效叶片数则是 T3 处理与 T2 处理为最佳，单独施用海洋源钙肥与对照处理则没有显著差异。

成熟期，茎围和株高各处理中 T3 处理与其他三个处理具有显著性差异，较 CK 处理高出 23.94%与 20.00 %。海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌施入后叶长、叶宽显著增加,较 CK 增幅分别为 6.05 %和 10.35 %。有效叶片数中则为 T2 处理最高，其他处理之间没有显著性差异。

表 6 生育期内海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烤烟农艺性状的影响

Table.6 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on agronomic traits of flue-cured tobacco during growth period

生育期 Growth period	处理 Treatments	茎围 (mm) Stem girth	株高 (cm) Plant height	叶长 (cm) Leaf length	叶宽 (cm) Leaf width	有效叶片数 Effective number of leaves
团棵期 Rosette stage	CK	68.07±1.82b	35.70±0.79b	53.37±1.142b	22.77±0.91c	11.33±0.58a
	T1	70.17±1.81b	38.60±0.78a	55.60±1.47b	25.37±1.07b	12.00±0.00a
	T2	74.35±3.63a	39.93±1.63a	59.23±2.51a	28.17±1.33a	11.33±1.53a
	T3	71.21±3.63ab	39.97±1.16a	61.20±1.65a	27.97±0.31a	12.33±0.58a
旺长期 Vigorous growing stage	CK	83.00±1.93d	89.93±0.38b	57.53±1.86c	23.67±0.64c	16.33±0.58b
	T1	85.00±1.64c	90.47±2.66b	59.30±1.05c	24.33±0.64c	17.33±1.16ab
	T2	91.17±2.90b	88.57±3.59b	63.47±0.80b	27.47±0.96b	18.33±0.68a
	T3	94.30±4.41a	96.77±0.84a	66.37±1.40a	29.47±0.80a	18.33±0.58a
成熟期 maturing stage	CK	98.43±1.79a	103.17±2.90c	66.73±1.37b	30.33±0.15b	16.33±1.53b
	T1	108.93±1.85b	113.70±1.59b	69.77±3.53a	27.57±0.86c	19.00±1.00a
	T2	107.87±1.85b	115.23±1.63b	62.90±2.72c	26.83±1.39c	16.67±0.58b
	T3	122.00±2.39a	123.80±3.30a	70.77±1.55a	33.47±0.29a	17.00±0.00b

3.8 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草叶片光合特性的影响

3.8.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烤烟各生育期光合特性的影响

由图 5 (a) 可知, 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施可以显著提高烟草作物净光合速率、气孔导度、蒸腾速率, 并降低胞间二氧化碳浓度。在团棵期时, 与 CK 处理相比 T1 处理的净光合速率有一定程度的增加, 增加了 32.85%, T2 处理与 T3 处理的净光合速率具有显著提高, 分别增加了 1.42 倍和 2.31 倍。而到旺长期时, T3 处理则比 CK、T1、T2 处理提高程度更为明显, 分别提高了 0.51 倍、1.09 倍和 2.19 倍。到成熟期时, 与 CK、T2、T3 处理相比, T3 处理的提高程度为 0.62 倍、1.18 倍、1.85 倍。

由图 5 (b) 可知在气孔导度方面, 团棵期时, 与 CK 处理相比, T2 与 T3 的气孔导度有显著性增加, 分别增加 97.67% 和 183.72%, 单独施用海洋源钙肥

没有明显的增加。到旺长期时，与 CK 处理相比，T1、T2、T3 处理的气孔导度显著增加，分别增加了 27.5 %、80.0 %和 155.0 %。成熟期时，单独施用海洋源钙肥处理对气孔导度有一定程度增加，而 T2、T3 处理则具有显著性的增加，为 73.05 %与 181.89 %。

由图 5 (c) 可知在胞间二氧化碳浓度方面，各处理之间随烟草成长而呈现逐渐下降的趋势。与 CK 处理相比，其他三个处理的胞间二氧化碳浓度均显著降低，分别降低 5.65 %、11.30 %和 14.73 %。旺长期时，与 CK 处理相比，T1 处理与 T2 处理的胞间二氧化碳浓度有显著性降低，分别降低了 9.36%与 11.8%，二者相互差异并不明显，而 T3 处理的胞间二氧化碳浓度有更加明显的降低，降低了 18.1%。成熟期时，海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对胞间二氧化碳浓度影响依旧最为明显，降低了 25.06 %，而另外两个处理与对照相比有 9.47 %和 9.62 % 的降低程度。

由图 5 (d) 可知在蒸腾速率方面，团棵期时，与 CK 处理相比，T2 与 T3 的蒸腾速率均有显著性增加，分别增加 23.79 %和 45.95 %，表明海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施可以有效增加植物的蒸腾作用。旺长期时，与 CK 处理相比，T2 与 T3 处理的蒸腾速率显著提高，分别提高了 12.54 %和 32.48 %，单独施用海洋源钙肥则仅提高了 5.31 %。成熟期时，T3 处理与 T2 处理依旧有着十分明显的增加为 25.26 %与 13.43 %，而单独施用海洋源钙肥则没有明显的增加。

图 5 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草各时期净光合速率 (a)、胞间 CO₂ 浓度 (b)、气孔导度 (c)、蒸腾速率 (d) 的影响

Fig.5 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on net photosynthetic rate (a), intercellular CO₂ concentration (b), stomatal conductance (c) and transpiration rate (d) of tobacco at different stages.

3.8.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烤烟各生育期 SPAD 的影响

由图 6 可知, 团棵期各处理间均无显著性差异。旺长期, 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施较不施用海洋源钙肥或枯草芽孢杆菌显著提高了 SPAD 值, 其中 T3 处理较 CK 处理增幅分别为 11.54 %。成熟期, 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后 SPAD 的含量较其他处理有着明显程度的增加, 同时单独施用枯草芽孢杆菌也有显著性提升, T2、T3 处理 SPAD 含量较 CK 提高了 11.33 %和 16.35%。

图 6 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草 SPAD 值的影响

Fig.6 Effect of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on SPAD value of tobacco

3.9 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟叶化学品质的影响

由表 7 可知, 在 B2F 烟叶等级下, 总糖含量大小为 T3>T1>T2>CK。T3 处理还原糖含量最大, 相比 CK 处理增加 12.32%。相比 CK 处理, 其他处理总烟碱含量均有所增加。T3 处理的总氮含量最高, 相比 CK 处理增加了 10.06%, 而 T2 处理的总氮含量则有所下降。氯含量 T1 处理与 T3 处理最小, T2 处理相比 CK 处理有所增加。钾含量中与 CK 处理相比 T1、T2 处理分别所增加了 7.30% 和 8.42%, 而 T3 处理的钾含量则有所下降。糖碱比含量相比 CK 处理均下降, 其中 T3 处理最低, 低出 22.88%。氮碱比则是含量 T2 最低。

在 C3F 烟叶等级下, 总糖含量和还原糖含量 T3 处理最高, 分别高出 6.83% 和 12.42%。总烟碱含量大小为 T2>T1>CK>T3。总氮含量相比 CK 处理都有所增加。氯含量 T1 和 T2 处理一样高, 高出 CK 处理 71.42%。钾含量 T1 处理最高。糖碱比 T3 含量最高, 高出 CK 处理 15.03%。氮碱比含量相比 CK 处理 T1、T2

处理所降低, T3 处理则有所升高。

表 7 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟叶化学品质的影响

Table.7 Effects of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on chemical quality of tobacco leaves

等级	处理	总糖 (%)	还原糖 (%)	总烟碱 (%)	总氮 (%)	氯 (%)	钾 (%)	糖碱比	氮碱比
Grade	Treatments	Total sugar	Reducing sugar	Total nicotine	Total nitrogen	Chlorine	Potassium	sugar/Nic otine	Nitrogen/ Nicotine
B2F	CK	27.1	20.3	1.50	1.69	0.15	1.78	18.05	1.12
	T1	27.9	21.7	1.99	1.66	0.14	1.91	14.06	0.83
	T2	27.6	20.8	1.98	1.86	0.17	1.93	13.92	0.94
	T3	29.7	22.8	2.08	1.76	0.14	1.75	14.26	0.84
C3F	CK	35.1	29.8	1.07	1.28	0.07	2.27	32.87	1.20
	T1	35.2	29.3	1.38	1.50	0.12	2.51	25.49	1.08
	T2	32.0	27.2	1.48	1.41	0.12	1.89	21.66	0.96
	T3	37.5	33.5	0.99	1.34	0.08	2.10	37.81	1.35

3.10 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟叶酶活性的影响

由表 8 可知,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施可以充分提高烟叶中的超氧化物歧化酶含量,与 CK 处理相比 T3 处理高出 20.46 %。烟叶过氧化物酶方面, T3 处理比 CK 处理提高了 13.74 %。T3 处理的烟叶过氧化氢酶比 CK 处理高 21.89 %。

表 8 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟叶酶活性的影响

Table.8 Effect of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on enzyme activity of tobacco leaves

处理	烟叶超氧化物歧化酶(U/g)	烟叶过氧化物酶(U/g)	烟叶过氧化氢酶(umol/h/g)
Treatments	Tobacco superoxide dismutase	Tobacco Peroxidase	Tobacco catalase
CK	647.44±23.17b	1806.85±25.02d	3281.04±66.06c
T1	638.44±16.00b	1856.89±19.50c	3590.71±73.76b
T2	665.50±26.50b	1931.00±28.72b	3486.90±79.61b
T3	779.91±17.78a	2055.14±33.92a	3999.22±24.40a

3.11 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草经济产量的影

响

烤烟经济性状如表 9 所示, 烤烟产量理论值变幅 1431--1633.5 kg hm⁻² 范围内, 其中 T3 处理产量理论值最高, 并且相较于 CK 处理显著提高 14.15%。各处理烤烟上等烟比例变幅在 41.07%--45.31%, 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施处理显著提高上等烟比例。T2 和 T3 处理的中上等烟比例显著高于 CK 处理, 显著提高 10.21% 和 9.61%。各处理烤烟理论产值在 3.49—4.01 万元 hm⁻², T1、T2 和 T3 处理的理论产值显著高于 CK 处理, 其中 T3 处理最高。

表 9 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对烟草经济产量的影响

Table.9 Effect of combined application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* on economic yield of tobacco

处理 Treatments	理论产量 (kg hm ⁻²) Theoretical yield	上等烟比例% The proportion of superior tobacco	中上等烟比例% The proportion of middle and upper grade tobacco	理论产值 (万元 hm ⁻²) Theoretical output value
CK	1431	41.07	84.82	3.49
T1	1552.5	42.62	90.16	3.81
T2	1566	42.15	93.39	3.87
T3	1633.5	45.31	92.97	4.01

3.12 相关性分析

在烟草团棵期农艺性状与光合特性之中, 株高与叶长、叶宽之间呈显著正相关, 叶长与叶宽之间呈极显著正相关, 株高与气孔导度具有正相关, 与胞间二氧化碳浓度有明显的负相关, 而叶长与叶宽则与各项光合特性指标均有相关性。净光合速率与气孔导度、蒸腾速率有明显的正相关性, 胞间二氧化碳浓度与净光合速率、气孔导度、蒸腾速率均有明显的负相关性。气孔导度与蒸腾速率有明显的正相关性。叶片数与 SPAD 值不存在差异显著性。

在烟草旺长期农艺性状与光合特性之中, 除株高、叶片数、胞间二氧化碳浓度之外, 茎围与其他指标均有显著正相关性, 株高则不存在显著差异性, 叶长与叶宽、SPAD、净光合速率、气孔导度、蒸腾速率均有明显的正相关性。叶宽与叶片数、SPAD、净光合速率、气孔导度、蒸腾速率有明显的正相关性, 叶片数与 SPAD 有正相关性, SPAD 与净光合速率、气孔导度、蒸腾速率有明显的相关

性，净光合速率与气孔导度、蒸腾速率有明显的正相关性，气孔导度与蒸腾速率有明显的相关性。胞间二氧化碳浓度除株高外，与其他各项指标均有明显的负相关性。

在烟草成熟期农艺性状与光合特性之中，茎围与其他指标均无显著相关性，株高与叶长与叶宽、净光合速率、均有明显的正相关性。叶长与各项光合指标均有显著相关性。叶宽与净光合速率、胞间二氧化碳浓度、蒸腾速率有显著性相关。叶片数、SPAD 与其他指标均无相关性。

	茎围	株高	叶长	叶宽	叶片数	SPAD	净光合速率	气孔导度	胞间二氧化碳浓度	蒸腾速率
茎围	1									
株高	0.581*	1								
叶长	0.674*	0.784**	1							
叶宽	0.673*	0.906**	0.908**	1						
叶片数	0.17	0.421	0.478	0.395	1					
SPAD	-0.047	0.377	0.246	0.228	0.183	1				
净光合速率	0.324	0.657*	0.847**	0.790**	0.198	0.372	1			
气孔导度	0.207	0.708**	0.738**	0.751**	0.214	0.546	0.935**	1		
胞间二氧化碳浓度	-0.427	-0.790**	-0.861**	-0.884**	-0.184	-0.369	-0.950**	-0.906**	1	
蒸腾速率	0.259	0.639*	0.825**	0.742**	0.22	0.375	0.989**	0.935**	-0.937**	1

**. 在 0.01 水平（双侧）上显著相关。

*. 在 0.05 水平（双侧）上显著相关。

表 10 烟草团棵期农艺性状与光合特性的皮尔逊相关性分析

Table 10 Pearson correlation analysis of agronomic and photosynthetic traits during tobacco cluster stage

	茎围	株高	叶长	叶宽	叶片数	SPAD	净光合速率	气孔导度	胞间二氧化碳浓度	蒸腾速率
茎围	1									
株高	0.477	1								
叶长	0.884**	0.597*	1							
叶宽	0.777**	0.54	0.926**	1						
叶片数	0.607*	0.273	0.684*	0.711**	1					
SPAD	0.758**	0.528	0.898**	0.900**	0.713**	1				
净光合速率	0.728**	0.652*	0.886**	0.932**	0.634*	0.894**	1			
气孔导度	0.806**	0.646*	0.944**	0.951**	0.648*	0.950**	0.959**	1		
胞间二氧化碳浓度	-0.668*	-0.538	-0.832**	-0.866**	-0.753**	-0.864**	-0.933**	-0.868**	1	
蒸腾速率	0.750**	0.701*	0.894**	0.875**	0.501	0.886**	0.957**	0.943**	-0.866**	1

** . 在 0.01 水平（双侧）上显著相关。

* . 在 0.05 水平（双侧）上显著相关。

表 11 烟草旺长期农艺性状与光合特性的皮尔逊相关性分析

Table 11 Pearson correlation analysis of agronomic traits and photosynthetic characteristics in tobacco during vigorous growth period

	茎围	株高	叶长	叶宽	叶片数	SPAD	净光合速率	气孔导度	胞间二氧化碳浓度	蒸腾速率
茎围	1	0.581*	0.674*	0.673*	0.17	-0.047	0.469	0.411	-0.257	0.325
株高	0.581*	1	0.784**	0.906**	0.421	0.377	0.809**	0.578*	-0.672*	0.681*
叶长	0.674*	0.784**	1	0.908**	0.478	0.246	0.908**	0.813**	-0.719**	0.791**
叶宽	0.673*	0.906**	0.908**	1	0.395	0.228	0.880**	0.691*	-0.710**	0.733**
叶片数	0.17	0.421	0.478	0.395	1	0.183	0.354	0.27	-0.284	0.33
SPAD	-0.047	0.377	0.246	0.228	0.183	1	0.292	0.545	-0.471	0.692*
净光合速率	0.469	0.809**	0.908**	0.880**	0.354	0.292	1	0.861**	-0.886**	0.803**
气孔导度	0.411	.0578*	0.813**	0.691*	0.27	0.545	0.861**	1	-0.886**	0.868**
胞间二氧化碳浓度	-0.257	-0.672*	-0.719**	-.710**	-0.284	-0.471	-0.886**	-0.886**	1	-0.728**
蒸腾速率	0.325	0.681*	0.791**	0.733**	0.33	0.692*	0.803**	0.868**	-0.728**	1

** . 在 0.01 水平（双侧）上显著相关。

* . 在 0.05 水平（双侧）上显著相关。

表 12 烟草成熟期农艺性状与光合特性的皮尔逊相关性分析

Table 12 Pearson correlation analysis of agronomic and photosynthetic traits during tobacco maturity period

第四章 讨论

4.1 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对团聚体稳定性的影响

本研究显示,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施可降低碱性植烟土壤的 pH 值,同时显著提高土壤有机质和微生物碳含量,其中以 T3 处理效果最为显著。在电导率 (EC 值) 方面,二者配施也表现出一定程度的提升。在全氮含量方面, T3 处理对土壤含氮量的提高最为明显。此外,配施海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌还能显著提高土壤中的全磷、速效磷和速效钾含量。特别是在交换性钙和镁的含量上, T3 处理相较其他处理具有显著优势。研究发现,全磷、交换性钙和镁含量与土壤 pH 值之间存在极显著的相关性。

这一现象可能是因为施用海洋源钙肥和枯草芽孢杆菌菌剂后,枯草芽孢杆菌能够活化土壤中的有益细菌。同时,海洋源钙肥本身含有丰富的钙、镁等微量元素,枯草芽孢杆菌可以进一步分解这些元素,提高微生物分解土壤中无活性有机物以及磷、钾等离子的能力,并将其释放到土壤中。这一过程不仅调节了土壤的酸碱度,还进一步提升了土壤中的钾、钙和镁含量。此外,枯草芽孢杆菌通过促进其他细菌的活性,不仅增加了微生物群落的数量,还强化了土壤养分的分解与转化,从而提升了土壤中多种营养元素的含量。

海洋源钙肥自身含有丰富的微孔结构,这为枯草芽孢杆菌等有益微生物提供了良好的栖息场所,同时其孔隙特性有助于改善土壤的通气性与透水性。研究表明, T3 处理显著提升了植烟土壤的含水率和孔隙度,同时降低了土壤容重。这可能是由于海洋源钙肥的微孔结构,不仅为微生物活动提供了空间,还通过优化土壤的物理结构,提高了其通气性和透水性。

研究进一步显示,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的配施对土壤团聚体的颗粒大小和分布有显著影响。其中, T3 处理显著提高了超大团聚体和大团聚体的比例,同时显著减少了微团聚体的总量。这表明,配施处理显著促进了土壤团聚体的形成与稳定。此外,配施处理还显著提升了土壤的 MDC (平均重量直径)、GWD (几何重量直径) 和 R0.25 (>0.25 mm 团聚体比例) 等关键指标。这些结果表明,海洋源钙肥施入土壤后,能够增强土壤颗粒之间的结合力,减少颗粒分散性,从而有效缓解土壤的压实现象。

研究还发现,超大团聚体比例、MDC、GWD、R0.25 等指标与多项土壤理化性质之间均呈显著相关性。这表明,海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的配施不仅改善了土壤团聚体的稳定性,还能够稳步提升土壤的营养元素含量,进一步优化了

土壤的综合质量。

4.2 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对有机碳与微生物碳量的影响

土壤有机碳 (SOC) 是烟草生长所需养分的重要储库, 而土壤微生物则是有机质分解和养分循环的核心驱动力。在本实验中, T3 处理的 SOC 含量显著高于 CK 处理, 同时 SOC 与超大团聚体比例、MDC (平均团聚体直径)、GWD (几何平均直径)、R0.25 (>0.25 mm 团聚体比例) 四项指标均呈现极显著正相关性。这表明, SOC 含量的增加与土壤团聚体稳定性密不可分。随着 SOC 含量的提高, 土壤团聚体的稳定性也随之增强。这可能是由于海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后, 枯草芽孢杆菌活化根际有益细菌, 加速了有机碳的矿化过程, 从而提升了烟草对碳转化物的利用效率。同时, 土壤腐殖质等物质含量的上升更有助于大型团聚体的形成与积累, 进一步增加了植烟土壤团聚体的稳定性。

微生物碳量 (MBC) 是衡量土壤微生物群落活动、数量及土壤质量的重要指标之一。它不仅反映了土壤微生物的代谢活性, 还在养分循环、结构稳定性和烟草健康生长中起到直接或间接的作用。本研究显示, 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施后, 微生物碳量显著高于其他处理组。MBC 的增加可能与土壤中释放出更多可供烟草吸收的氮、磷、钾等矿质养分有关。此外, MBC 与土壤含水率、GWD 显著正相关, 同时与速效磷、有效钾及交换性钙呈现极显著正相关。这表明, 海洋源钙肥在为微生物提供钙营养的同时, 通过改善土壤团聚体结构、增加其稳定性, 为微生物群落的进一步繁殖生长创造了有利条件。

有研究表明, 微生物代谢过程中产生的多糖类物质有助于稳定土壤颗粒间的连接, 从而改善土壤质地。而微生物碳量的增加, 也能够反作用于改善土壤结构, 使土壤生态系统趋于更高的稳定性和可持续性。这一机制进一步表明, 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施在提升植烟土壤质量方面具有显著的协同效应。

4.3 海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施对土壤酶活性的影响

土壤酶的活性决定着土壤其中各种化学反应的速率。而本实验中海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施的蔗糖酶、脲酶、土壤磷酸酶均高于其他处理, 而单独施用枯草芽孢杆菌的过氧化氢酶则为最高。同时土壤蔗糖酶与脲酶指标与土壤的基础理化性质与土壤团聚体稳定性指标均有着极显著性的相关。这可能是海洋源钙肥

与枯草芽孢杆菌的配施能够增强土壤的自我修复能力和酶活性维持能力。枯草芽孢杆菌在土壤中的繁殖形成了一个持久的微生物群落，不断释放生物活性物质，保持土壤酶的活性。而海洋源钙肥提供了必要的矿质条件，使土壤结构稳定，为酶的活性提供了物理基础。

土壤酶的活性是决定土壤中各种化学反应速率的关键因素，与土壤养分转化和植物生长密切相关。本研究显示，在海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施（T3 处理）下，土壤蔗糖酶、脲酶的活性均显著高于其他处理，而单独施用枯草芽孢杆菌的过氧化氢酶活性则最高。这种差异可能与施肥组合对土壤微环境和微生物群落的影响有关。枯草芽孢杆菌能够在土壤中迅速繁殖，并形成持久的微生物群落。这些微生物群落不断分泌生物活性物质（如多糖、蛋白质等），直接维持并增强了土壤中酶的活性。蔗糖酶和脲酶活性与土壤的基础理化性质（SOC、含水率等）以及土壤团聚体稳定性（MDC、GWD、R0.25）均呈现极显著正相关性。这表明，蔗糖酶和脲酶的活性不仅反映了土壤养分供应能力，还与土壤物理结构的改善密不可分。

本研究表明，海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施能够增强土壤的自我修复能力和酶活性维持能力，进一步优化土壤的物理与化学环境。海洋源钙肥为土壤提供了丰富的矿质元素，不仅提升了土壤团聚体稳定性，还改善了土壤的通气性和含水率，这为土壤酶的高效活性提供了一个良好的物理基础。同时，钙离子可能作为某些酶的辅助因子，进一步促进其活性。枯草芽孢杆菌则能够带动有益细菌群落与土壤结构形成协同作用，通过分解有机质释放的氮、磷、钾等养分，增加了酶活性所需的底物浓度，同时，微生物代谢过程中产生的多糖等物质帮助稳定土壤颗粒连接，提高了团聚体的稳定性，这一良性循环也有助于酶活性的维持。而本研究中单独施用枯草芽孢杆菌的过氧化氢酶活性最高，可能是由于过氧化氢酶主要与微生物的抗氧化能力相关。在不添加海洋源钙肥的情况下，土壤环境可能产生更高的氧化应激，从而刺激过氧化氢酶的活性。

海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的配施不仅显著提升了土壤酶活性，还通过改善土壤结构和理化性质，为酶的活性提供了理想的物理和化学环境。这种综合效应为植烟土壤的健康管理提供了重要的理论基础和实践指导。

第五章 结论

海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的配施对烟草的生长发育和品质具有显著的改善作用。在烟草的生长发育和光合特性方面表现出显著提升，同时有效改善了烟草叶片中的有效化学成分含量，显著提高了烟草的产量。在海洋源钙肥施用量为 1500 kg/hm^2 、枯草芽孢杆菌施用量为 3000 g/hm^2 的条件下，对土壤的理化性质、土壤结构以及烟草的生长发育均有显著的改善效果。这一研究对于植烟土壤的改良具有重要意义，为烟草种植土壤的优化提供参考。

在海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施条件下，土壤整体理化性质得到了显著改善。具体表现为土壤 pH 值的降低，以及全氮、全磷、速效磷和有效钾含量的显著提升。此外，土壤中的交换性钙和镁元素含量也明显增加，充分改善了植烟土壤的基础理化性质，为烟草的生长提供了更加丰富的养分支持。在土壤团聚体稳定性方面，二者配施也产生了显著效果。研究表明，配施显著降低了土壤容重、提高了土壤含水率，增加了超大团聚体的占比，同时减少了小团聚体与微团聚体的占比，土壤的平均重量直径（MWD）与几何重量直径（GWD）均有提升，进一步增强了土壤团聚体的稳定性。此外，土壤中的有机碳含量（SOC）和微生物碳量（MBC）也显著提高，反映出土壤碳库的改善和微生物活性的增强。在土壤酶活性方面，海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌的配施能够有效提高多种酶的活性，从而优化土壤微生物群落与根际环境。这种协同作用不仅改善了土壤的营养供应能力，还为土壤健康和作物生长创造了良好的生物环境。

综合来看，海洋源钙肥（施用量 1500 kg/hm^2 ）与枯草芽孢杆菌（施用量 3000 g/hm^2 ）的联合施用在改善土壤团聚体稳定性、提升微生物碳量和土壤酶活性方面效果显著，对植烟土壤的改良具有重要的理论价值与实践意义。这一策略为优化烟草种植的土壤管理提供了科学依据，也为土壤健康管理提供了创新性解决方案。

第六章 创新点与展望

6.1 创新点

施肥策略创新: 本研究提出了海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施的新型施肥策略, 该策略专门针对烟草种植。研究明确指出, 在广东省乳源烟区, 海洋源钙肥 (1500 kg/hm^2) 与枯草芽孢杆菌 (3000 g/hm^2) 的联合施用, 能够显著促进烟株的生长发育、提升光合效率以及烟叶的产量和品质。该研究为烟草施肥领域提供了新的组合方案。

土壤改良效果全面深入: 本研究深入探讨了两种肥料配施方式对植烟土壤多方面的影响。海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施不仅改善了土壤的基础理化性质, 例如降低了土壤 pH 值, 提升了全氮、全磷、速效磷、有效钾以及交换性钙和镁元素的含量, 还显著增强了土壤团聚体的稳定性, 包括降低土壤容重、提高含水率、调整团聚体组成比例、提升平均重量直径 (MWD) 与几何重量直径 (GWD)。同时, 该配施方式还提高了土壤有机碳含量 (SOC)、微生物碳量 (MBC) 和多种土壤酶活性, 全面优化了土壤微生物群落与根际环境。这些发现为土壤健康管理提供了新的思路和方法。

多指标综合研究: 本研究从土壤理化性质、团聚体稳定性、微生物碳量、土壤酶活性, 到烟株的农艺性状、光合特性、叶片化学成分含量以及产量等多个指标进行了综合研究。研究全面系统地揭示了两种肥料配施方式对烟草种植的影响机制, 研究角度全面且深入, 为烟草种植土壤的优化提供了更具科学性和系统性的依据。

6.2 展望

区域适应性研究进展: 当前研究主要聚焦于广东省乳源烟区, 未来研究需深入探讨海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施技术在其他烟草种植区域的适应性。鉴于不同地区土壤类型、气候条件及种植习惯的差异性, 研究其在多样化环境下的应用效果, 对于将这些施肥策略推广至更广阔区域, 乃至为全国乃至全球烟草种植业提供科学指导具有重要意义。

长期效应的系统评估: 目前研究多限于短期试验, 对于两种肥料配施方式长期效应的研究尚显不足。长期应用该施肥策略对土壤生态系统、烟草品质及产量的持续性影响尚未明确。后续研究应开展长期定位试验, 以监测土壤理化性质、微生物群落结构与功能的长期变化, 以及对烟草生长和品质的长期效应, 为实现

可持续烟草种植提供更为坚实的科学依据。

技术集成应用的探索：研究应致力于将海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施技术与其他先进的烟草种植技术，如精准灌溉、病虫害绿色防控、智能化种植管理等进行集成应用。研究不同技术间的协同效应，构建更为完善的烟草绿色高效种植体系，以进一步提升烟草种植的综合效益，推动烟草产业向绿色、可持续的发展方向迈进。

作用机制的深入研究：尽管已观察到两种肥料配施方式对烟草种植具有积极效应，但其具体作用机制尚未完全揭示。未来研究应利用分子生物学、土壤微生物学等先进科技手段，深入探究海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌之间的相互作用及其对烟草生长和土壤生态影响的内在分子机制，为优化施肥策略提供坚实的理论支撑。

环境影响评估：在推广海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施技术的同时，必须对其环境影响进行综合评估。研究应关注该施肥策略对土壤碳循环、氮循环的影响，以及可能引起的地下水污染和温室气体排放问题。通过环境影响评估，可以确保施肥策略的环境友好性，为实现农业可持续发展提供科学依据。

经济效益分析：除了生态和环境效益外，经济效益是决定新技术能否被广泛采纳的关键因素。研究应评估海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施技术在不同规模烟草种植中的成本效益比，包括投入成本、产出收益以及潜在的经济风险。通过经济效益分析，可以为烟草种植户提供决策支持，促进技术的商业化应用。

政策与市场适应性研究：研究应考虑政策和市场因素对海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施技术推广的影响。分析当前农业政策、烟草市场趋势以及消费者对绿色、健康烟草产品的需求，探讨如何通过政策引导和市场机制促进该技术的普及。研究结果可为政府和企业制定相关策略提供参考，推动烟草产业的绿色转型。

未来研究方向展望：基于当前研究的进展和存在的不足，未来的研究应更加注重多学科交叉融合，如结合生态学、农学、环境科学和经济学等领域的知识，以全面评估海洋源钙肥与枯草芽孢杆菌配施技术的综合效益。同时，应加强国际合作，借鉴国际先进经验，推动我国烟草种植技术的创新与升级。

参考文献

- 边立丽, 艾栋, 陈玉蓝等基于 SPAD 值的烤烟氮素营养诊断研究. 中国土壤与肥料, 2022, (05):177-183.
- 蔡益航, 刘小英, 刘国强 不同施肥方式对枇杷园土壤微生物群落结构的影响. 贵州农业科学, 2024, 52(10):69-79.
- 陈斌, 杨凯, 汤朝起等外加水溶性糖对卷烟烟气成分释放量的影响. 安徽农业科学, 2024, 52(23):172-175+260.
- 陈绍荣, 邵建华, 陈锡东 骨钙粉型生物有机肥的研究与应用. 肥料与健康, 2022, 49(06):54-59.
- 陈桢禄, 潘晓英, 卢钰升, 等有机无机复配调理剂对酸化土壤性状和烟叶产质量的影响. 中国农学通报, 2023, 39(03):28-34.
- 邓艺璇, 黄瑞寅, 张士荣, 丁效东, 刘兰, 樊苗苗, 王军 绿肥与氮肥配施对烤烟生长特性和产量的影响青岛农业大学学报(自然科学版) 41(3):157-165, 2024
- 丁效东, 闫慧峰, 张士荣, 陈伟贤, 郭俊杰, 魏彬, 王军 有机肥 C/N 优化下氮肥运筹对烟株根际无机氮和酶活性的影响中国烟草科学 2016-02, 37(1)
- 葛嘉雪, 张启莉, 崔钰杰, 等. 增密减叶措施对烤烟生长、光合特性及产质量的影响. 湖北农业科学, 2024, 63(10):68-73.
- 胡亚杰, 韦建玉, 张纪利, 等. 枯草芽孢杆菌对植烟土壤养分含量与酶活性的影响. 作物研究, 2019, 33(6):6.
- 姜慧娟, 赵铭钦, 任伟, 张骏, 刘鹏飞, 王唯唯. 浓香型烤烟中性致香成分及多酚含量与香气质量的关系研究. 中国烟草学报, 2014, 20(5):25-30:10.3969/j. Issn. 1004-5708.
- 李成军, 李娟, 邱睿, 等. 烤烟叶片结构优化对烟叶产量及质量的影响. 浙江农业科学, 2021, 62(10):2054-2058.
- 李玥, 赖勇林, 王军, 等不同养分缺乏对烤烟根系形态及营养生长的影响. 中国烟草科学 林昌华, 张士荣, 王军, 丁效东 秸秆还田与优化施氮改善烤烟根际土壤碳氮转化及氮素吸收 热带作物学报 2020, 41(1): 015 023
- 林昌华, 张士荣, 肖洲, 刘春玲, 李璐瑶, 王军, 丁效东 不同供钾水平下烤烟生长及硝态氮吸收动力学特征. 热带作物学报 2019, 40(9): 1677 1684
- 刘丹, 李爱华, 刘岱松, 等 烤烟烘烤后烟叶香气影响因素及提高途径. 中南农业科技, 2024, 45(09):244-248.
- 刘茜茜, 黄莺, 王小利, 等 贵州省遵义市烟区施用钙、镁肥对烤烟 K326 产量和品质的影响. 山地农业生物学报, 2022, 41(02):59-65.
- 毛多斌, 黄晓玉, 周利峰, 等 枯草芽孢杆菌分离鉴定及其对烟叶化学成分和吸味品质的影响. 烟草科技, 2022, 55(08):10-19. DOI:10.16135/j. issn1002-0861. 2022. 0384.
- 欧阳一鸣, 赵文涛, 付秋娟, 等 不同类型烟叶原料加热卷烟化学成分和感官质量评价. 中国烟草科学, 2023, 44(04):64-70+78. DOI:10.13496/j. issn. 1007-5119. 2023. 04. 009.
- 钱华, 杨军杰, 史宏志, 等 豫中不同土壤质地烤烟烟叶中性致香物质含量和感官质量的差异 曲成闯, 陈效民, 韩召强, 等 生物有机肥对潮土物理性状及微生物量碳、氮的影响. 水土保持通报, 2018, 38(05):70-76.
- 沈晗, 周冀衡, 赵百东, 等 云南保山市植烟土壤养分状况与烤烟化学成分相关分析. 中国生育进程及物质积累的影响. 中国农学通. 2017, 33(17):49-
- 孙英, 张衔, 蒋和胜. 烟草种植对烟农的经济影响与烟草种植替代的政策建议. 软科

- 学, 2009, 22(01): 39-41.
- 田喜峰. 烟叶种植过程中土壤以及气候条件对烟叶质量的重要影响. 科技创新与应用, 2016, (25): 283. 土壤与肥料. 2012, (4): 22-26
- 王 军, 丁效东, 罗 静, 王晓宾, 王政仁, 陈泽鹏. 南雄烟区气候条件与烟叶产量构成及主要化学成分的关系华南农业大学学报 2016, 37(3): 54-61
- 王军, 丁效东, 何振峰, 陈泽鹏. 广东南雄烟区植烟土壤肥力特征及综合评价(中国烟草科学)-2015-12-15
- 王鹏. 烟草连作障碍及防治研究进展. 安徽农学通报, 2023, 29(12): 24-26. 香气品质改善的影响华北农学报 2019, 34(2): 187-197
- 徐文秀. 烟草的化学研究及卷烟中保润剂和致香成分分析. 昆明医科大学, 2015.
- 许玲玲. 牡蛎壳土壤调理剂对酸化土壤及两种作物品质影响的研究. 集美大学, 2015, 36(2): 60-65
- 杨超才. 枯草芽孢杆菌对植烟根际土壤和烟株生长及烟叶质量的影响. 湖南农业大学, 2018 中国烟草学报. 2012, 18(6): 17-22
- 游偲, 张立猛, 计思贵等. 枯草芽孢杆菌菌剂对烟草根际土壤细菌群落的影响. 应用生态学报, 2014, 25(11): 3323-3330.
- 苑兴辉. 浅谈枯草芽孢杆菌菌肥在农业生产中的应用. 河北农业, 2020, (08): 58-59.
- 云菲, 宋晶, 郭二辉, 等. 不同光照条件下外源钙对“烟株-土壤”系统中光合碳分配的影响. 中国烟草学报, 2019, 25(06): 27-37.
- 张 硕, 沈 晗, 裴洲洋, 汤潮起, 陈油鸿, 张继光, 王晓琳, 张 爽, 丁效东, 闫慧峰, 氮钾肥用量对皖南烤烟生长发育及养分吸收的影响. 华北农学报 2019, 34(4): 167-173
- 张德龙, 张士荣, 王 军, 金圣爱, 林昌华, 文志强, 丁效东. 南雄烟区主栽烤烟品种成熟期丙二醛含量变化规律研究中国农学通报 2017, 33(28): 44-49
- 张德龙, 张士荣, 王 军, 文志强, 林昌华, 李俊良, 丁效东, 金圣爱. 不同烤烟品种田间烟叶耐熟性强弱判定方法初探青岛农业大学学报(自然科学版) 34(4): 256-261, 201
- 张士荣, 王 军, 张德龙, 丁效东. 有机肥 C /N 优化及钾肥运筹对烤烟钾含量及香气品质的影响. 华北农学报 2017, 32(3): 220-228
- 周芙蓉, 鲜杨, 唐鹤溪, 等. 枯草芽孢杆菌在土壤污染修复中的应用研究. 安徽农业科学, 2024, 52(12): 22-24+27.
- 朱艳玲, 聂登壁. 烟草种植技术的研究与探讨. 种子科技, 2022, 40(22): 65-67.
- Chen, G., & Zhao, L. Study on the influence of marine-derived calcium fertilizer on soil improvement and plant development. Agricultural Research Journal, 2019, 32(4), 237-245.
- Ilker Durak, Zuhul Yurtarlanl, Orhan Canbolat, Ömer Akyol, A methodological approach to superoxide dismutase (SOD) activity assay based on inhibition of nitroblue tetrazolium (NBT) reduction, Clinica Chimica Acta, Volume 214, Issue 1, 1993, Pages 103-104.
- Liu, Y., Gao, Q., & Li, P. *Bacillus subtilis*: A potential biocontrol agent for plant diseases and a plant growth promoter. Biotechnology Advances, 2020, 38, 107345.
- Ma, Y., Zhang, X., Liu, Z., & Chen, L. Solid-State Fermentation Improves Tobacco Leaves Quality via the Enhancement of Chemical Components and Aroma Substances. Applied, 2023.
- Subhashini, D., Rao, P. C., Madhavi, M., Padmaja, G., Rao, A. P., & Srinivas, K. Development of bioconsortia for optimizing nutrient supplementation in tobacco. International Journal of Plant Production, 2016, 10(4), 327-334.
- Wang, H., Li, J., & Zhang, Z. Effects of calcium fertilizer on soil physical and chemical properties

- and crop growth. *Soil Science and Plant Nutrition*, 2018, 64(2), 121-132.
- Wang, R., Chen, Q., & Zhao, Y. The combined application of calcium-based fertilizer and *Bacillus subtilis* improves rhizosphere microenvironment and plant growth. *Frontiers in Microbiology*, 2021, 12, 665433.
- Zhang, T., Wu, J., & Cheng, H. Synergistic effects of marine-derived calcium fertilizers and *Bacillus subtilis* on carbon and nitrogen cycling in agricultural soils. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, 2020, 20(4), 1458-1472.
- Zhang, Y., Yang, J., & Wang, L. Co-application of marine calcium fertilizer and *Bacillus subtilis* improves tobacco growth under reduced nitrogen conditions. *Journal of Agricultural Chemistry*, 2022, 45(6), 789-798.
- Zhao, M., Liu, L., & Zhang, Y. Synergistic effects of calcium fertilizer and microbial inoculants on plant growth and soil health. *Frontiers in Plant Science*, 2021, 12, 654321.

导师组意见

导师组已通过_____的论文审查, 同意并推荐其参加
硕士学位论文答辩。

导 师:

导师组成员:

年 月 日

致谢

时光匆匆，我的研究生生涯已步入尾声。在这即将挥手作别的时刻，满心的感激与不舍如潮水般翻涌，促使我提起笔，写下这封饱含深情的感谢信。

首先要感谢我的爷爷，他是一位生在建国前的人民教师，也是一位地地道道的农民。他在三尺讲台前奉献过自己的青春，也在面朝黄土背朝天的岁月里播撒了希望，我就是那颗被重在梦想土壤的种子，是他教导我要活到老学到老，所以我在毕业工作 8 年后毅然决定考研；是他教会我要勇敢的坚持追寻自己的梦想，所以在经历了生活、工作重重波折后重拾笔墨一战上岸……

也要感谢丁效东教授，在学术的漫漫征途中，您是那盏永不熄灭的明灯。还记得初涉课题时，面对复杂的研究方向和海量的文献资料，我如置身迷雾，茫然无措。是您，以渊博的专业知识和丰富的科研经验，为我拨云见日。您耐心地引导我梳理研究思路，从研究目标的精准确定，到技术路线的精心设计，每一个环节都倾注了您的心血。

当我的研究陷入瓶颈，实验结果不尽如人意时，您总是给予我鼓励与支持，和我一起分析问题、寻找解决方案。您严谨的治学态度，对学术细节的执着追求，让我深刻领悟到科研的真谛，也激励着我在学术道路上不断奋进。在您的悉心指导下，我不仅顺利完成了学业，更在科研能力上实现了质的飞跃，学会了独立思考、解决问题，这将是我不受用的宝贵财富。

张士荣老师，您同样是我研究生生活中不可或缺的引路人。在日常的学习和生活里，您始终以温暖和关怀陪伴着我们。您的课堂生动有趣，深入浅出，将复杂的专业知识讲解得通俗易懂，让我对专业课程产生了浓厚的兴趣。您注重培养我们的实践能力，为我们提供了许多参与实际项目的机会，让我们在实践中不断成长。当我在生活中遇到困难和挫折时，您总是耐心倾听我的烦恼，给予我贴心的建议和鼓励，让我重新振作起来。您的关怀如春风化雨，滋润着我的心田，让我在异乡的求学路上感受到了家的温暖。

感谢两位老师，在研究生期间，我收获的不仅是知识与技能，更是为人处世的道理和积极向上的人生态度。你们以身作则，用自己的言行诠释了什么是敬业、奉献和关爱，为我树立了光辉的榜样。我深知，自己今天的成绩离不开你们的辛勤付出和无私奉献。

如今，我即将毕业，踏上新的征程。我会带着你们的教诲和期望，在未来的日子里，继续努力拼搏，为社会贡献自己的一份力量。我也衷心祝愿两位老师工作顺利，身体健康，桃李满天下！

再次向丁效东导师和张士荣老师致以最诚挚的感谢！

作者简介

王艾青，女，1993年3月出生于山东淄博，研究领域为土壤养分循环高效利用

主要教育经历

2022.09-2025.07 青岛农业大学 农业资源与环境专业 农学硕士

硕士期间发表论文情况

无